

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً..... 174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944..... 192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م..... 206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)..... 231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)..... 243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020..... 265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م. د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م. د. عروبة جميل محمود

العجارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م. د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م. د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?.....	1103
Prof. Dr. Ali Polat	
6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi.....	1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan	
Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru.....	1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler	
Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma	1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık	
Doç. Dr. Erkan Taşkiran	
Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme	1154
Dr. Emin Kaya	
6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi.....	1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan	
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi	1173
Psikolog Merve Kalaycı	
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz	
Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin	1200
Doç. Dr. Yonca Altındal	

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

Işıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Türkiye’de Para Politikaları ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Özet

Para arzını kontrol eden ve parasal yetki kurumu olarak bilinen merkez bankalarının para piyasasındaki mevcut dengeyi korumak ya da piyasa dengesizliğini gidermek için uyguladığı para politikaları çeşitli amaçlara sahiptir. Ekonomik büyümeye katkı verme, istihdam artışını sağlama, döviz kurlarında istikrarı sağlama ve ödemeler dengesini sağlama gibi amaçların yanında en temel amaç fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için de pek çok genel ve özel para politikası aracı kullanılmaktadır.

Merkez bankaları özellikle ekonomideki fiyat istikrarını sağlamak amacı ile gerektiğinde daraltıcı para politikası stratejileri benimseyerek enflasyonu kontrol altında tutarken, zaman zaman da genişletici para politikaları ile deflasyon sorunu ile mücadele etmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Covid-19 salgını ve sonrasında günümüze kadar enflasyonu kontrol altında tutmak ve dolayısıyla fiyat istikrarını sağlamak amacıyla çeşitli para politikaları uygulamaktadır. Bu çalışmada 2020-2024 yılları arasında Türkiye’de uygulanan para politikalarına ve bu politikaların enflasyon üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.

Çalışma sonucunda Covid-19 salgın dönemi ile birlikte önce genişletici para politikalarına yer verildiği ardından ise salgın öncesi dönemde de yüksek olan ve salgın ile birlikte artış eğilimi gösteren enflasyonu önlemek amacıyla daraltıcı para politikalarına yer verdiği izlenmiştir. Çalışmada aynı zamanda uygulanan para politikalarının enflasyon üzerindeki etkileri makroekonomik göstergeler ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Para politikası, Enflasyon, Türkiye.

Monetary Policies and Inflation Developments in Turkey: A Study on the 2020-2024 Period

Abstract

The monetary policies implemented by central banks, known as the monetary authority institution that controls the money supply to maintain the current balance in the money market or to eliminate market imbalances have various purposes. In addition to purposes such as contributing to economic growth, increasing employment, ensuring stability in exchange rates and ensuring the balance of payments, the most basic purpose is to ensure and maintain price stability. Many general and specific monetary policy tools are used to achieve these purposes.

Central banks, especially in order to ensure price stability in the economy, keep inflation under control by adopting contractionary monetary policy strategies, when necessary, while occasionally combating the problem of deflation with expansionary monetary policies.

The Central Bank of the Republic of Türkiye has also implemented various monetary policies in order to keep inflation under control and thus ensure price stability since the Covid-19 pandemic and its aftermath. This study includes the monetary policies implemented in Türkiye between 2020-2024 and the effects of these policies on inflation.

As a result of the study, it was observed that expansionary monetary policies were first implemented during the Covid-19 pandemic period, and then contractionary monetary policies were implemented in order to prevent inflation, which was high in the pre-pandemic period and tended to increase with the pandemic. The study also evaluated the effects of the implemented monetary policies on inflation in the light of macroeconomic indicators.

Keywords: Monetary policy, Inflation, Türkiye.

Giriş

Para politikası ve enflasyon arasındaki ilişkinin doğru anlaşılması ve bu çerçevede uygulanacak politikaların doğru seçimi ülkelerdeki fiyat istikrarı ve finansal istikrara katkı sunduğu gibi genel ekonomik istikrarın iyileşmesine de olanak tanır. Günümüzde merkez bankaları para politikası stratejisi olarak genellikle enflasyon hedeflemesi rejimini tercih etmekte ve bu kapsamda kısa vadeli faiz oranı temel para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.

TCMB da fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek amacıyla, aynı zamanda finansal istikrar amacına da katkı sunacak şekilde enflasyon hedeflemesini hükümetle birlikte belirlemekte ve bu enflasyon hedefine ulaşmak için politika faiz oranı başta olmak üzere farklı para politikası araçlarını kullanmaktadır. Özellikle Covid-19 salgın sürecinde TCMB bu çerçevede para politikası uygulamaları gerçekleştirmiştir. Bu noktada bir yandan salgın döneminde piyasanın likidite ihtiyacı giderilmeye çalışılırken, diğer yandan salgın sonrası dönemde daha da artan enflasyon sorununu gidermek için mücadele edilmektedir.

Bu çalışmada Türkiye’de para politikaları ve enflasyon gelişmeleri 2020-2024 dönemi ele alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında ilk olarak para politikaları ve enflasyon ilişkisi teorik çerçevede ele alınmış, ardından Türkiye’de 2020-2024 döneminde para politikaları ve enflasyon gelişmeleri politika faizi ve enflasyon oranlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir.

Para Politikaları ve Enflasyon İlişkisi

Bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatları ekonomideki arz ve talep miktarı ile bağlantılıdır ve mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan sürekli ve genel artış enflasyon olarak değerlendirilmektedir. Enflasyon bir ülkede talebe bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, maliyet temelli de olabilmektedir. Benzer şekilde para arzındaki gelişmeler ve enflasyon beklentileri de enflasyon üzerinde etkili olmaktadır. TCMB (2013) bu kapsamda talep enflasyonunu, maliye enflasyonunu, para arzını ve enflasyon beklentilerini enflasyonun temel nedenleri olarak adlandırmakta ve bunların açıklamalarını şöyle ifade etmektedir (TCMB, 2013, 3-5);

- *Talep enflasyonu:* Ekonomilerin toparlanma sürecinde tüketicilerin harcamalarını artırması sonucunda toplam talebin artması ve bu talebe karşılık arzın yeterli olmayışı ekonomilerde

talep fazlalığına yol açabilmekte, bu da fiyatlar genel düzeyini yükselterek talep enflasyonu yaratabilmektedir.

- *Maliyet enflasyonu*: Ekonomilerdeki emtia fiyatlarının artması ve bu duruma ek olarak doğal afetler, salgınlar gibi nedenlerle üretim maliyetlerindeki artışların yaşanması toplam arzı azaltabilmekte ve bu durum fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine yol açarak maliyet enflasyonunun oluşmasına neden olabilmektedir.
- *Para arzı*: Bir ekonominin likidite kaynağı olarak tanımlanabilen para tabanı uzun dönem enflasyon oranını belirleyebilmektedir. Bu nedenle ekonomideki para miktarının da fiyatlar genel düzeyini etkilediği düşünülmektedir. Örneğin para arzının arttığı durumlarda faiz oranları azalmakta buna bağlı olarak da yatırım ve tüketim harcamalarında artışlar yaşanarak enflasyonun oluşması kaçınılmaz olabilmektedir.
- *Enflasyon beklentileri*: Bir ekonominin en önemli unsurları arasında yer alan tüketici ve üreticilerin fiyat düzeyinin gelecek dönemlerde de artacağını düşünmesi hanehalkı ücret taleplerinin de artmasını gerektirebilir. Bu nedenle de gelecek beklentileri ve talepleri gelecek enflasyonu belirleyebilmektedir.

Enflasyonun maliyetlerinin pek çok sektörde ve alanda belirgin olması, enflasyonla mücadele veya fiyat düzeyinde istikrarın sağlanması konusunda merkez bankalarının para politikası uygulamalarını önemli hale getirmektedir. Bu nedenle de günümüzde merkez bankaları özellikle fiyat istikrarı ve finansal istikrar amacı doğrultusunda çeşitli para politikası uygulamalarına yer vermektedir. Örneğin enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde merkez bankası enflasyonu önlemek için daraltıcı para politikası uygulamaktadır. Daraltıcı para politikası ile birlikte faiz oranlarının yükseltilmesi sağlanır ve bu yolla tüketim ve yatırım harcamaları azaltılarak toplam talebin azaltılması hedeflenir. Ancak elbette enflasyon ile mücadele konusunda para politikası uygulamaları tek başına yeterli değildir. Para politikasını destekleyici ve para politikası ile uyumlu maliye politikası ve diğer ekonomi politikası uygulamaları da fiyat düzeyindeki genel artışın önlenmesine katkı sağlayabilmektedir.

Para ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki teorik yaklaşımlara bakıldığında Miktar Teorisi yaklaşımının öncü olduğu ifade edilebilir. Paranın miktar teorisi olarak da anılan bu yaklaşımın kökenleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Bölükbaş ve T. Bölükbaş (2022) tarafından da belirtildiği gibi, Merkantilizm düşüncesinin yaygın olduğu dönemde, özellikle altın ve gümüş taşımacılığı yapan İspanyol tüccarların yaşadığı yıllarda aslında yüksek enflasyonun olmadığı ancak kalıcı enflasyonun olduğu düşünülmektedir. Söz konusu yıllarda ünlü düşünürler Frenchman ve Bodlin de, fiyat düzeylerindeki yükselişleri malların daha değerli olmasıyla ilişkilendirmemekte, daha çok para miktarında artışlarla ve paranın değerinin azalması ile ilişkilendirmektedir. Bu nedenle o yıllarda da para miktarındaki artışın enflasyona yol açtığına dair düşüncenin mevcut olduğu düşünülebilir. Miktar teorisi ise Irving Fisher tarafından oluşturulmuş ve bu yaklaşım ile mübadele denkleminde yola çıkılarak paranın dolaşım hızının sabit olduğu ve ekonominin tam istihdamda olduğu varsayılmıştır. Buna dayanarak da para miktarındaki artışların fiyatlar genel düzeyinde artışa yol açacağı düşünülmüştür.

Fiyatlar genel düzeyindeki artışların önlenmesi ya da fiyat istikrarının sağlanabilmesi amacıyla merkez bankaları günümüzde özellikle enflasyon hedeflemesi rejimine yönelmektedir. Bu rejimde temel politika aracı kısa vadeli faiz oranıdır ve fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme amacı temel önceliktir. TCMB (2006), enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında sayısal bir enflasyon hedefinin belirlenmesi ve bu hedefin kamuoyuna duyurulması ile merkez bankasının belirli bir süre sonunda bu hedefe ulaşacağını taahhüt

etmesinin oldukça önemli olduğunu vurgularken, enflasyon hedeflemesi rejiminin ön koşullarını şu şekilde sıralamaktadır;

- Fiyat istikrarı amacına sıkı bağlılık,
- Bağımsız, hesap verebilir ve güvenilir bir merkez bankası,
- Güçlü ve gelişmiş piyasalar
- Düşük mali baskınlık
- Teknik altyapının sağlanması

Bu ön koşulların yerine getirilmesi ve bu çerçevede hareket edilmesi özellikle yüksek enflasyona sahip ülkelerde fiyat artış hızının azalması olarak da adlandırılan dezenflasyon sürecine katkı sunacaktır. Özellikle enflasyonu kontrol almak için daraltıcı para politikası ile faiz oranlarının artırılması fiyat istikrarını sağlamada etkili olacağı gibi bu yolla ekonomik istikrarın da oluşmasına katkı sunulacaktır. TCMB'nin (2024a) de belirttiği üzere merkez bankalarının politika faizini artırması ile faiz kanalı, beklenti kanalı ve döviz kanalı ile piyasalarda bir çok gelişme yaşanır. Örneğin politika faizi arttığında bankaların kredi müşterilerine uyguladığı faiz de artacak ve kredi maliyetleri yükselecektir, bu da borçlanmanın ertelenmesine ve tasarrufun daha cazip hale gelmesine yol açarak harcamaların azalmasını sağlayacaktır (faiz kanalı). Politika faizi arttığında enflasyonla mücadele algısı güçlenecek ve buna bağlı olarak enflasyon beklentileri düşecek ve geleceğe yönelik ekonomik kararlar buna göre alınacaktır (beklenti kanalı). Benzer şekilde politika faizinin artması döviz kurlarının düşmesine ve ulusal paranın değer kazanmasına yol açarak ithal ürünlerin fiyatının azalmasına ve ihracatın azalmasına yol açacaktır (döviz kuru kanalı). TCMB'ye (2024b) göre, bu kanallar dışında piyasadaki faiz oranlarındaki değişim bankalardan alınan kredi miktarının ve hisse senedi, döviz gibi varlıkların fiyatlarının da değişmesine yol açar ve bu durum varlık fiyatları kanalı ile gerçekleşir.

Görüldüğü üzere merkez bankası para politikası uygulamaları çerçevesinde uygulanan temel politika aracı olan politika faiz oranları ekonomiyi pek çok kanaldan etkilemekte ve bu etki özellikle toplam talep üzerinde belirleyici olabilmektedir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında Türkiye'de para politikaları ve enflasyon gelişmeleri 2020-2024 dönemi kapsamında ele alınmıştır.

Türkiye'de 2020-2024 Döneminde Para Politikaları ve Enflasyon Gelişmeleri

Enflasyon hedeflemesi rejiminde merkez bankaları para arz sürecini belirlerken politika faiz oranları en önemli faktör (araç) olarak değerlendirilmektedir ve bu faiz oranlarındaki değişikliklerin enflasyon üzerinde etkili olması beklenmektedir. Çalışmanın bu kısmında Türkiye'de TCMB tarafından 2020-2024 döneminde uygulanan para politikalarına ve bu politikalar ile enflasyon arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Bu kapsamda TCMB tarafından yayınlanan raporlar ve bültenlerden yola çıkılarak Türkiye'deki güncel para politikası ve enflasyon gelişmeleri sunulmuştur.

2020 yılında hem dünyada hem de Türkiye'de Covid-19 salgını ile birlikte reel ve finansal piyasalarda önemli dönüşümler yaşanmış ve salgın sosyal, toplumsal, siyasi ve ekonomik etkilere yol açmıştır. Covid-19 salgını ile birlikte küresel ekonomideki en önemli ekonomik sorunlardan biri enflasyon olmuştur. Özellikle salgın sürecinde petrol fiyatlarındaki düşüşler, döviz kurlarındaki oynaklıklar, merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmek zorunda kalması ve tüm bunların sonucunda arz ve talep şoklarının yaşanmış olması yüksek enflasyon sorununu beraberinde getirmiştir. Küresel bir salgının yaşandığı bu dönemde pek çok merkez bankası gibi TCMB de genişletici para politikalarına yer vermiş ve bu kapsamda bankaların

TL ve yabancı para likidite kullanımında esnekliğin sağlanmasını ve öngörülebilirliğin artırılmasını desteklemiştir. Aynı zamanda reel sektöre kredi akışı sağlamış ve ihracatçı firmaların desteklemiştir. Bunların dışında reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışını desteklemeye çabalarırken, devlet iç borçlanma senetlerini kullanarak da piyasadaki likidite düzeyini desteklemiştir (TCMB, 2020a). Aşağıda yer alan şekil 2020 döneminde enflasyon ve politika faiz oranlarındaki gelişmeleri göstermektedir.

Şekil 1. 2020 Yılında Enflasyon ve Politika Faizi Gelişmeleri

Not: Enflasyon serisi için TÜFE yıllık değişimi (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim, %) kullanılmış, politika faiz oranı ise 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade etmektedir.

Kaynak: TÜİK (2024) ve TCMB (2024)

Şekil 1'den görüldüğü üzere salgının Türkiye'de henüz başlamadığı 2020 Mart ayı öncesinde enflasyon, politika faiz oranının üzerinde seyretmektedir. Salgın süreci ile birlikte merkez bankasının genişletici politikalara yönelmesi ile faiz oranları %8,25'lere kadar düşürülmüştür. Politika faiz oranları 2020 yılında Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla %15'e ve %17'ye artırılarak enflasyon kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. 2020 yılında TCMB tarafından farklı para politikası adımları da uygulanmıştır. Zorunlu karşılık oranlarını artırma, döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasası ve Türk Lirası karşılığı altın swap piyasası Türk lirası faiz oranını düşürme, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırma bunlardan bazılarıdır (TCMB, 2020b).

TCMB, 2021 yılında da fiyat istikrarına odaklanarak ve finansal istikrara katkı sağlamayı amaç edinerek çeşitli para politikası uygulamaları gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda bir yandan Türk lirasının değeri artırılmak istenilmiş, diğer yandan döviz piyasasında istikrarı korumaya çalışarak döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası vadeli mevduata geçişin olmasını desteklemiştir. 2021 yılındaki enflasyon ve politika faiz oranı gelişmeleri de aşağıda yer almaktadır.

Şekil 2. 2021 Yılında Enflasyon ve Politika Faizi Gelişmeleri

Not: Enflasyon serisi için TÜFE yıllık değişimi (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim, %) kullanılmış, politika faiz oranı ise 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade etmektedir.

Kaynak: TUIK (2024) ve TCMB (2024)

TCMB 2021 yılı Ocak ve Şubat ayında politika faiz oranını %17'de sabit tutarken, 2021 yılı Mart ayında %19'a yükseltmiş ve 2021 yılı Eylül ayına kadar aynı düzeyde kalmıştır. 2021 yılı Eylül'den itibaren politika faiz oranlarında indirimler gerçekleşmiş ve Eylül-Aralık ayında toplam 500 baz puanlık indirim yapılmıştır. Enflasyon gelişmelerine bakıldığında ise Ocak-Temmuz döneminde enflasyon oranı politika faiz oranının altında seyredirken, Ağustos ayında durum değişmiş ve politika faiz oranı yıl sonuna kadar enflasyon oranının altında kalmıştır. 2021 yılı Aralık ayında ise enflasyon oranı %36,08 oranında gerçekleşerek büyük bir artış kaydetmiştir.

TCMB 2022 yılında da Liralaşma Stratejisi ve sürdürülebilir fiyat istikrarı amacı çerçevesinde hem etkin bir rezerv yönetimi uygulamaya çalışmış, hem de rezerv kaynaklarını çeşitlendirerek uluslararası rezervlerin artmasını sağlamıştır. Aynı zamanda TCMB 2022 yılında faiz politikasının yanı sıra zorunlu karşılıklar, menkul kıymet tesisi, likidite ve teminat yönetimi gibi farklı ürünlere de yönelerek makro ihtiyati politikaları bütüncül bir anlayışla etkin bir şekilde kullanmıştır (TCMB, 2022). 2022 yılındaki enflasyon ve politika faiz oranları ise aşağıda yer alan şekilde gösterilmiştir.

Şekil 3. 2022 Yılında Enflasyon ve Politika Faizi Gelişmeleri

Not: Enflasyon serisi için TÜFE yıllık değişimi (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim, %) kullanılmış, politika faiz oranı ise 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade etmektedir.

Kaynak: TUIK (2024) ve TCMB (2024)

Şekil 3'den izlenebileceği gibi, 2022 yılında politika faizi Ocak-Temmuz döneminde değiştirilmeyerek %14 düzeyinde sabit tutulmuş, Ağustos ayında %13'e, Eylül ayında %12'ye, Ekim ayında %10,5'e Kasım ayında %9'a kadar indirilmiştir. Enflasyondaki artış trendi ise 2022 yılında da belirgin bir şekilde devam etmiştir. 2022 yılında da %48,69 olarak gerçekleşen enflasyon, aynı yılın Mart ayında %60'lara, Mayıs ayında %70'ler düzeyine, Ağustos-Kasım döneminde ise %80'lere kadar yükselmiştir.

2023 yılında da para politikası ve enflasyon açısından önemli gelişmelerin yaşandığı ifade edilebilmektedir. Nitekim TCMB (2023) tarafından yayınlanan para politikası raporlarında da belirtildiği üzere, politika faiz oranındaki değişiklikler dışında 2023 yılında TCMB, makro ihtiyati kapsamda bir takım sadeleştirme kararı olarak kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırmıştır. Buna ilaveten, yabancı para yükümlülükleri kapsamında uygulanan menkul kıymet tesis oranını düşürmüş ve dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasını sonlandırmıştır. Bunların dışında aynı zamanda 2023 yılında mevduata yönelik çeşitli makro ihtiyati düzenlemelere, miktarsal sıkılaştırma kararlarına, seçici kredi kararlarına da yer verilmiştir. Şekil 4 de 2023 yılındaki enflasyon ve politika faizi gelişmelerini göstermektedir.

Şekil 4. 2023 Yılında Enflasyon ve Politika Faizi Gelişmeleri

Not: Enflasyon serisi için TÜFE yıllık değişimi (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim, %) kullanılmış, politika faiz oranı ise 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade etmektedir.

Kaynak: TÜİK (2024) ve TCMB (2024)

2023 yılında alınan politika kararlarına bakıldığında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Ocak ayında %9 düzeyinde sabit tutulurken, Şubat ayında %8,5'e indirilmiş ve Haziran ayına kadar sabit tutulmuştur. Haziran ayında politika faiz oranı %8,5'den %15'e yükseltilmiştir. Faiz oranlarındaki artış Haziran ayından Aralık ayına kadar devam ettirilmiş ve Aralık ayında politika faiz oranı %42,5'e kadar artırılmıştır. Enflasyon gelişmelerine bakıldığında ise 2023 yılı Ocak ayından Haziran ayına kadar enflasyonda kademeli bir düşüş söz konusu iken, 2023 yılı Temmuz ayında enflasyon tekrar yükseliş eğilimine girerek %47,83 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyondaki bu artış trendi yıl sonuna kadar da devam etmiştir. 2024 yılında ise enflasyon oranı Ocak-Nisan döneminde %60'lar dolaylarında iken, 2024 yılı Mayıs ayında %75,45'e kadar yükselmiştir. Mayıs ayından sonra enflasyonda azalış eğilimi başlamıştır ve 2023 yılı Eylül ayında enflasyon %49,38'e düşmüştür. Politika faiz oranlarında ise istikrarlı bir durum olduğundan bahsedilebilir. 2024 yılının ilk iki ayında %45'ler düzeyinde olan politika faiz oranı 2024 Mart ayında %50'ye yükselmiş ve uzun bir süre politika faiz oranı %50'de sabit bırakılmıştır. 2024 yılında da TCMB, bir yandan yine makro ihtiyati kararlar almaya ve piyasadaki likidite kontrolünü yapmaya devam ederken, diğer yandan daraltıcı para politikasındaki kararlı duruşu ile parasal sıkılaştırmaya devam etmektedir.

Sonuç ve Genel Değerlendirme

Bu çalışmada Türkiye’de 2020-2024 dönemindeki para politikaları ve enflasyon gelişmelerine yer verilmiştir. Uzun süreden beri yüksek enflasyon sorunu ile mücadele eden TCMB fiyat istikrarı amacı doğrultusunda son dönemlerde önemli para politikası uygulamalarına yönelmiştir.

Covid-19 salgın döneminde TCMB tarafından uygulanan genişletici para politikaları ile salgının etkilerini en aza indirmek ve fiyat istikrarı ile finansal istikrarı sağlamak amacı ile çeşitli genişletici para politikaları uygulanmıştır. TCMB, salgın döneminden sonra da hem enflasyonu kontrol altına alıp fiyat istikrarını sağlamak hem de döviz kuru istikrarını sağlamak üzere yeni pek çok makro ihtiyati tedbirlerle para politikaları uygulamalarını desteklemiştir. Aşağıda yer alan bu çalışmada ele alınan 2020-2024 dönemindeki enflasyon ve politika faizi gelişmelerini göstermektedir.

Şekil 5. 2020-2024 Yılında Enflasyon ve Politika Faizi Gelişmeleri

Not: Enflasyon serisi için TÜFE yıllık değişimi (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim, %) kullanılmış, politika faiz oranı ise 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade etmektedir.

Kaynak: TCMB (2024c) ve TÜİK (2024).

Şekil 5’den izlenebileceği gibi, 2020-2021 döneminde enflasyon ve politika faizi oranları birbirine yakın düzeylerde iken, 2022 yılından itibaren enflasyonda görülen hızlı artış ile birlikte politika faiz oranları enflasyon oranlarının oldukça gerisinde kalmıştır. Özellikle 2023 yılının ikinci yarısından sonra politika faiz oranlarında önemli artışlara yer verilse de politika faiz oranları enflasyon oranının gerisinde kalmaya devam etmiştir.

Sonuç olarak salgın sonrası dönemde enflasyonda görülen artışlar ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi nedeniyle daraltıcı para politikalarına ağırlık verilerek politika faiz oranlarında artışlar gerçekleştirilmiştir. TCMB aynı zamanda 2020-2024 döneminde rezerv kaynaklarını çeşitlendirmeye ve bu yolla rezerv artışını sağlamaya çalışmış, döviz kurlarında istikrarı artırmaya yönelik çeşitli önlemlere yönelmiş ve küresel ekonomik gelişmeler ile ulusal enflasyonist gelişmeler paralelinde para politikalarını şekillendirmeye devam etmektedir.

Kaynaklar

Bölükbaş, M., & T. Bölükbaş, M. (2022). Türkiyede güncel para politikası ve enflasyon gelişmeleri. *Presented At The 16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi*, Antalya.

TCMB (2006). *Enflasyon Hedeflemesi Rejimi*.
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Arastirma+Yayinlari/>

TCMB (2013). *Enflasyon ve Fiyat İstikrarı*.
https://tcmb1.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9e26992f-918e-4e2d-99a9-C00f600c2c55/Enf23_Ii_Tam.Pdf?MOD=AJPERES

TCMB (2020a). *Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirler*.
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+page+site+area/koronavirüs>

TCMB (2020b). *2021 Yılı Para ve Kur Politikası*.
<https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e3eb0402-2ea1-43f6-a75f-a17abda0131f/2021ParaKurTR.pdf?MOD=AJPERES>

TCMB (2022). *2022 Yılına Genel Bakış*. <https://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2022/tr/m-0-4.html>

TCMB (2023). *2024 Yılı Para Politikası*.
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/2f2339a6-da56-4203-9b6d-2e54ec2e0f9d/2024Parapolitikasi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2f2339a6-da56-4203-9b6d-2e54ec2e0f9d-p5-4Ew5>

TCMB (2024a). *Merkez Bankası Ekonomiyi Nasıl Etkiler? (İnografik)*
<https://herkesicin.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ekonomi/hie/icerik/parasal+aktarim>

TCMB (2024b). *Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi*.
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Sikca+Sorulan+Sorular/Para+Politikasi+ve+Enflasyon+Hedeflemesi/>

TCMB (2024c). *Merkez Bankası Faiz Oranları*.
<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Merkez+Bankasi+Faiz+Oranlari/1+Hafta+Repo>

TÜİK (2024). *Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2024*.
<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Eyl%C3%BCl-2024-53618&dil=1>